

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURANÇA (CAES)
“CEL PM NELSON FREIRE TERRA”

Cap PM Ângelo Luiz Cesário

Integração dos Setores Censitários com as áreas atribuídas às Unidades
Operacionais subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital

São Paulo

2025

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURANÇA (CAES)

“CEL PM NELSON FREIRE TERRA”

Cap PM Ângelo Luiz Cesário

Integração dos Setores Censitários com as áreas atribuídas às Unidades
Operacionais subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital

Dissertação apresentada no Centro de Altos Estudos de Segurança - “Cel PM Nelson Freire Terra” como parte dos requisitos para a aprovação no Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

Cel PM Pedro Luis de Souza Lopes - Orientador

São Paulo

2025

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE ALTOS ESTUDOS DE SEGURANÇA (CAES)
“CEL PM NELSON FREIRE TERRA”

Cap PM Ângelo Luiz Cesário

Integração dos Setores Censitários com as áreas atribuídas às Unidades Operacionais subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital

Dissertação apresentada no Centro de Altos Estudos de Segurança - “Cel PM Nelson Freire Terra” como parte dos requisitos para a aprovação no Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

- () Recomendamos disponibilizar para pesquisa.
- () Não recomendamos disponibilizar para pesquisa.
- () Recomendamos a publicação.
- () Não recomendamos a publicação.

São Paulo, _____ de _____ de 2025.

Cel PM 930397-9 Pedro Luis de Souza Lopes (orientador)
Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – PMESP

Ten Cel PM 960423-5 Marcos Kazuaki Koyama
Doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – PMESP

Cap PM 108456-9 Bruno de Freitas Alvarenga
Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública – PMESP

Este trabalho é dedicado:

À minha família.

Aos meus pais, pela formação de valores e pelo apoio incondicional em cada etapa da minha trajetória. Sei que muitas renúncias foram feitas para que eu pudesse chegar até aqui, e cada uma delas se converteu em motivação para honrar essa história.

À minha mãe, Ana, por sua presença incansável, pelo incentivo silencioso e pelas palavras certas nos momentos mais difíceis — sustentação verdadeira do meu caminho. Ao pai, Marcos, dedico a parte mais racional do meu olhar para o mundo, inspirado em sua forma de lidar com os desafios da vida.

Ao meu filho Eric, para quem busco aplicar o mesmo modelo que aprendi em casa: feito de afeto, compromisso e confiança no conhecimento como vetor de transformação. E, nessa mesma jornada de aprendizado e futuro, dedico também a Paula — parceira de vida e de propósito — que segue comigo com generosidade, constância e muita coerência nos resultados. Com base em todas as evidências disponíveis, a previsão para o futuro é de sucesso — com alta probabilidade.

E, por fim, a Deus — cuja atuação nem sempre é observável diretamente, mas cujo efeito é estatisticamente significativo em todas as fases do experimento chamado vida.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é o resultado de muitas variáveis ocultas, correlações afetivas e efeitos de interação que jamais caberiam em um único modelo. A regressão da minha trajetória aponta, com alto grau de significância, que não se constrói um projeto assim sozinha.

Agradeço ao **Coronel PM Pedro Luis de Souza Lopes**, meu orientador, cuja presença constante e coeficiente de orientação foram determinantes para a qualidade final deste estudo. Seu apoio ultrapassou o intervalo de confiança: esteve sempre disponível, em tempo real, diante de qualquer dúvida — comportamento que, para mim, não foi uma anomalia, mas um padrão já conhecido por experiências anteriores.

À equipe da **Diretoria de Consolidação de Dados Estatísticos**, meu ambiente de observação e aplicação diária. Em nome do **Sargento PM Alberto** — incluído aqui não por hierarquia, mas por alta frequência de trabalho conjunto — estendo o agradecimento a todos os colegas policiais e civis. São profissionais com elevado poder explicativo, que operam com dedicação robusta e tendência clara a buscar o melhor, mesmo sob condições adversas.

Ao **Cap PM Alvarenga**, que me ajudou a delimitar o escopo do problema com objetividade, reduzindo ruído e aumentando a acurácia da proposta. À **Cap PM Paula Lima**, cuja intervenção foi sempre precisa nos pontos fora da curva — aquelas análises que fugiam ao meu domínio, mas não à sua lucidez.

Se este trabalho apresenta bons resultados, é porque contou com dados confiáveis, variáveis bem definidas e uma rede de apoio com alta significância prática.

“Em questões de ciência, a autoridade de mil não vale o humilde raciocínio de um único indivíduo.”

(Galileu Galilei, 1623)

RESUMO

Esta dissertação analisa a relação entre as Áreas e Subáreas de Segurança Pública (ASP e SubASP) atribuídas às Unidades Operacionais subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e a divisão territorial oficial do Município de São Paulo, composta por Distritos Municipais e setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fundamentada em normas como a Lei nº 616/74, o Decreto nº 43.286/98, a Resolução SSP-52/15, as I-28-PM, o Plano de Policiamento Inteligente (PPI) e o Sistema de Comando e Controle, a pesquisa demonstra que a falta de coincidência entre as circunscrições policiais e os recortes censitários compromete a utilização eficiente de dados demográficos e estatísticos, limita a integração multiagencial e impacta diretamente a qualidade do planejamento operacional.

Para isso, adotou-se uma metodologia exploratória com uso de Sistema de Informações Geográficas (SIG) — ArcGIS — para realizar a análise espacial das 101 Companhias Territoriais do CPC e sua relação com os 96 Distritos Municipais, calculando áreas de intersecção, percentual de sobreposição e incoerências detectadas. O trabalho propõe três modelos de adequação territorial, sendo o principal a compatibilização integral das Companhias com os Distritos Municipais, formando Subáreas estáveis e coerentes com os parâmetros do IBGE.

Como produto aplicado, apresenta-se uma minuta de resolução normativa para orientar a implementação da readequação circunscricional, garantindo bases técnicas para subsidiar futuras revisões da estrutura operacional da PMESP na Capital. O estudo contribui para o fortalecimento da gestão territorial da segurança pública, para o uso qualificado de dados estatísticos e para o aperfeiçoamento da integração entre políticas públicas setoriais..

Palavras-chave: Polícia Militar; Distritos Municipais; Setores censitários; Segurança pública; Compatibilização circunscricional.

ABSTRACT

This dissertation analyzes the relationship between the Security Areas and Subareas (ASP and SubASP) assigned to the Operational Units under the Command of Policing of the Capital (CPC) of the Military Police of the State of São Paulo (PMESP) and the official territorial division of the Municipality of São Paulo, composed of Municipal Districts and census tracts defined by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Based on norms such as Law nº 616/74, Decree nº 43.286/98, Resolution SSP-52/15, the I-28-PM guidelines, the Intelligent Policing Plan (PPI) and the Command and Control System, the research demonstrates that the lack of overlap between police jurisdictions and census divisions undermines the efficient use of demographic and statistical data, limits multi-agency integration and directly impacts the quality of operational planning.

An exploratory methodology was adopted using a Geographic Information System (GIS) — ArcGIS — to conduct the spatial analysis of the 101 Territorial Companies of the CPC and their relationship with the 96 Municipal Districts, calculating intersection areas, overlap percentages and identified inconsistencies. The work proposes three models of territorial adjustment, the main one being the full alignment of the Companies with the Municipal Districts, forming stable Subareas consistent with IBGE parameters.

As an applied product, a draft resolution is presented to guide the implementation of the circumscription readjustment, providing a technical basis to support future revisions of the PMESP's operational structure in the Capital. The study contributes to strengthening the territorial management of public security, to the qualified use of statistical data, and to improving the integration between sectoral public policies.

Keywords: Territorial planning; Military Police of the State of São Paulo; Municipal Districts; Census tracts; Public security; Circumscription alignment..

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Mapa da Capital do Estado de São Paulo com sobreposição das circunscrições das Companhias de Polícia Militar e dos Distritos Municipais.

Figura 2 — Sobreposição parcial de área operacional de Companhia PM com múltiplos Distritos Municipais (1ª Cia do 7º BPM/M).

Figura 3 — Sobreposição com coincidência quase integral entre área de Companhia PM e Distrito Municipal (2ª Cia do 7º BPM/M).

Figura 4 — Sobreposição de Companhia PM com fragmentação territorial significativa (3ª Cia do 7º BPM/M).

Figura 5 — Sobreposição de Companhia PM com fragmentação territorial significativa (4ª Cia do 7º BPM/M).

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASP	—	Área de Segurança Pública
BPM/M	—	Batalhão de Polícia Militar Metropolitano
CAP	—	Coordenadoria de Análise e Planejamento
CAES	—	Centro de Altos Estudos de Segurança
Cia	—	Companhia de Polícia Militar
CPC	—	Comando de Policiamento da Capital
CPA/M	—	Comando de Policiamento de Área Metropolitana
DP	—	Distrito Policial
DPPC	—	Divisão de Polícia Preventiva Comunitária
DST PM	—	Destacamento Policial Militar
GIS	—	Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica)
GP PM	—	Grupo Policial Militar
IBGE	—	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MO	—	Matriz Organizacional
NORSOP	—	Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM
OPM	—	Organização Policial Militar
PPI	—	Plano de Policiamento Inteligente
SDST PM	—	Subdestacamento Policial Militar
SCIPM	—	Sistema de Comando de Incidentes da Polícia Militar
SIG	—	Sistema de Informações Geográficas
SP	—	São Paulo
SSP	—	Secretaria da Segurança Pública
SubASP	—	Subárea de Segurança Pública
USP	—	Universidade de São Paulo

Sumário

LISTA DE TABELAS	Erro! Indicador não definido.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	10
1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Problema de Pesquisa	15
1.2 Objetivo Geral	16
1.3 Objetivos Específicos	16
1.4 Hipótese de Pesquisa	17
1.5 Delimitação do Estudo	17
1.6 Estrutura do Trabalho	17
2 REFERENCIAL TEÓRICO	18
2.1 Fundamentos Normativos	18
2.1.2 Decreto nº 43.286, de 3 de julho de 1998	19
2.1.3 Resolução do Secretário da Segurança Pública nº 52, de 2015.....	20
2.2 Doutrina Operacional da PMESP	21
2.2.2 Matriz Organizacional (Portaria PM3-008/01/03).....	23
3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL	28
3.1 Primeira Cia do 7º BPM/M	29
3.2 Segunda Cia do 7º BPM/M	29
3.3 Terceira Cia do 7º BPM/M.....	31
3.4 Quarta Cia do 7º BPM/M.....	32
3.5 Análise das demais Companhias do CPC.....	33
4 PROPOSTA NORMATIVA E MODELO DE IMPLANTAÇÃO	46
4.2 Texto da Minuta de Resolução.....	46
4.3 Etapas para Implantação	48
4.4 Limitações e Desafios	49
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	50

1 INTRODUÇÃO

A organização territorial é elemento estruturante para o planejamento operacional eficiente das atividades da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP). Sua importância estratégica encontra respaldo normativo na Lei nº 616, de 17 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a organização básica da PMESP, estabelecendo, em seu Título III, as diretrizes para as Áreas de Responsabilidade e o desdobramento das Unidades Operacionais. Em especial, seus artigos 45 e 46 definem que a área atribuída a uma unidade poderá ser subdividida em Subáreas e estas, em Setores, e, sobretudo, que a organização e o efetivo de cada unidade operacional deverão ser estabelecidos em função das necessidades e das características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das respectivas áreas de responsabilidade.

Tal diretriz legal foi complementada, em 3 de julho de 1998, pelo Decreto nº 43.286, o qual determinou que o planejamento territorial das atividades de polícia fosse estruturado em áreas coincidentes para a Polícia Militar e a Polícia Civil, segundo a divisão administrativa do Estado. Assim, definiu que Regiões, Sub-regiões e Áreas de Segurança Pública (ASP) seriam formadas pelo agrupamento de Municípios, e que as Subáreas de Segurança Pública (SubASP) compreenderiam um ou mais Municípios limítrofes. Porém, tais critérios não seriam aplicáveis, de forma plena, às unidades operacionais da Capital — razão pela qual foi incluído dispositivo específico (art. 1º, §1º) determinando que a Sub-região, a Área e a Subárea de Segurança Pública “compreenderão a divisão territorial desta”, resguardando coerência com as subdivisões administrativas oficiais.

Esse dispositivo reforça que a organização territorial na Capital demanda diretrizes próprias, capazes de assegurar não apenas o alinhamento da Sub-região aos limites externos do Município de São Paulo, mas também a compatibilidade de suas respectivas subdivisões — Áreas de Segurança Pública (ASP) e Subáreas de Segurança Pública (SubASP) — com as divisões internas do Município. Assim, preserva-se a coerência com as diretrizes gerais que regem a formação de ASP e SubASP em todo o Estado, as quais, por definição legal, devem observar a divisão administrativa vigente. Desse modo, considerando-se que a Capital possui uma divisão administrativa própria, estável e definida oficialmente por lei — a Lei Orgânica do Município de São Paulo — torna-se incongruente ignorá-la no planejamento territorial das unidades operacionais. Afinal, é essa malha oficial — a dos Distritos do

Município de São Paulo — que fundamenta a organização de todos os demais serviços públicos municipais, estaduais e federais, em especial a coleta de dados e a disponibilização de informações de interesse para as políticas de segurança pública, viabilizando, assim, o cumprimento do disposto no artigo 46 da Lei nº 616/74.

Nesse ponto, destaca-se que a própria Lei nº 616/74, ainda que tratando de critérios gerais em nível estadual, já reconhece o distrito municipal como unidade administrativa oficial apta a fundamentar a instalação de subunidades operacionais (art. 48, §1º). Essa previsão demonstra que, mesmo na lógica geral do Estado, o distrito municipal é parâmetro legítimo para a definição de responsabilidades territoriais. No contexto da Capital, tal entendimento torna-se ainda mais consistente, visto que o Município possui diretrizes específicas que adaptam a lógica de organização territorial estadual à sua realidade urbana complexa, reforçando a pertinência de adotar os Distritos Municipais como base mínima para o planejamento das Áreas e Subáreas de Segurança Pública.

Apesar dessa diretriz legal clara, observa-se que, atualmente, a ausência de coincidência entre as Áreas de Segurança Pública (ASP) e Subáreas de Segurança Pública (SubASP) da Capital e os Distritos e setores censitários inviabiliza — ou, no mínimo, dificulta sobremaneira — a utilização dos dados necessários não apenas para o cumprimento do disposto no artigo 46 da Lei nº 616/74, mas também para a aplicação prática de normas estratégicas da PMESP, como as Instruções para a Distribuição e Completamento do Efetivo Territorial (I-28-PM) e o Plano de Policiamento Inteligente (Diretriz nº PM2-001/91/07). Na prática, essa incongruência territorial compromete o tratamento preciso das variáveis previstas nessas normas, uma vez que as informações oficiais disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são estruturadas com base na malha censitária, composta por setores e Distritos censitários, os quais, por sua vez, tomam como referência os Distritos Municipais definidos em lei.

Para melhor compreensão, embora este estudo tenha se iniciado com a hipótese de que seria ideal compatibilizar as áreas das unidades operacionais com os setores censitários, constatou-se, ao longo da pesquisa, que o setor censitário — ainda que seja a menor unidade territorial adotada pelo IBGE para a coleta de dados estatísticos — possui, por sua própria natureza técnica, delimitação passível de ajustes a cada novo Censo Demográfico, ou seja, pode ter sua área alterada a cada dez anos, de acordo com a capacidade operacional dos recenseadores e as mudanças populacionais verificadas ao longo do tempo. Por esse motivo, embora seja

extremamente relevante como parâmetro para análises detalhadas de subsetores dentro de uma Companhia de Polícia Militar, o setor censitário não deve ser utilizado como referência primária para a definição das SubASP, pois estas, por exigência operacional, devem ser formadas por áreas territorialmente estáveis, cujo contorno não se altere periodicamente.

Assim, demonstra-se que o uso racional da base censitária, articulado ao respeito à divisão administrativa oficial — que, no caso da Capital, se materializa nos 96 Distritos Municipais, cujas áreas coincidem exatamente com os Distritos Censitários do IBGE — configura-se como a medida mais coerente e eficaz para garantir que as ASP e SubASP possam servir de base territorial estável para o planejamento operacional integrado, a distribuição equilibrada do efetivo, a aplicação das diretrizes doutrinárias, como o Plano de Policiamento Inteligente (PPI), além de viabilizar a articulação com órgãos públicos cujos serviços possuem impacto direto na segurança pública — tais como saúde, assistência social, educação e infraestrutura urbana — em conformidade com as Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM (NORSOP), o Sistema de Comando e Controle da Polícia Militar (Diretriz nº PM3-001/02/23) e, principalmente, o aprimoramento da implantação da inovação normativa institucional considerada atualmente a mais crítica: o Sistema de Comando de Incidentes da Polícia Militar – SCIPM (Diretriz nº PM3-003/02/23).

Por fim, ressalta-se que a compatibilização de SubASP com Distritos Censitários — isto é, dos territórios atribuídos às Companhias PM com os Distritos Municipais — não inviabiliza a utilização dos setores censitários como unidades auxiliares de análise detalhada em nível de subsetores operacionais, garantindo flexibilidade e precisão para o monitoramento das dinâmicas populacionais e criminais.

1.1 Problema de Pesquisa

É necessário compreender que a plena implantação do Decreto nº 43.286/98 e o atingimento máximo de sua finalidade não se concretizariam de forma imediata ou a curto prazo, por meio de uma única alteração administrativa. O próprio histórico do esforço para a compatibilização territorial entre as Companhias de Polícia Militar (Cias) e os Distritos Policiais da Polícia Civil (DPs) — ainda que sem contemplar, à época, a divisão territorial interna da Capital — demonstra essa realidade, uma vez que essa adequação só foi viabilizada em 2015, com a edição da Resolução SSP-

52/15, após outras resoluções intermediárias que promoveram, gradativamente, ajustes nas circunscrições existentes.

Contudo, o fato de avanços significativos já terem sido consolidados não significa que os objetivos mais amplos do planejamento territorial, concebido pela Lei nº 616/74 e pelo Decreto nº 43.286/98, tenham sido plenamente alcançados. Passadas mais de duas décadas desde o Decreto e quase uma década desde a Resolução SSP-52/15, torna-se indispensável retomar um novo ciclo de esforço técnico-administrativo, apoiado em diagnósticos atualizados e novas ferramentas de análise, para levar a estrutura circunscricional da Polícia Militar na Capital a patamares mais coerentes de integração territorial.

Diante disso, o problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser assim definido: quais medidas e modelos de compatibilização territorial podem ser adotados para alinhar as Áreas e Subáreas de Segurança Pública na Capital aos Distritos Municipais e setores censitários, garantindo segurança jurídica, viabilidade operacional e fortalecimento da integração com bases de dados e políticas públicas correlatas?

1.2 Objetivo Geral

Analisar o desalinhamento territorial existente entre as áreas atribuídas às unidades operacionais da Polícia Militar na Capital do Estado de São Paulo e a malha oficial de Distritos Municipais, propondo modelos escalonados de compatibilização que respeitem os fundamentos normativos e doutrinários, viabilizem o uso consistente das bases de dados oficiais e fortaleçam o planejamento operacional e a integração multiagencial.

1.3 Objetivos Específicos

Identificar e consolidar os dispositivos legais e normas doutrinárias que embasam a organização territorial da PMESP na Capital;

Diagnosticar, com apoio de dados estatísticos e cartográficos, o grau de incompatibilidade entre as Áreas e Subáreas atuais e as divisões oficiais do Município;

Apresentar e analisar os três modelos possíveis de compatibilização territorial: (a) associação preliminar de setores censitários às Companhias predominantes; (b) compatibilização integral Companhia–Distrito, com agrupamento racional em Batalhões; (c) integração máxima com alinhamento dos Batalhões às Subprefeituras;

Elaborar proposta de minuta normativa, evidenciando a competência legal do Secretário da Segurança Pública para promover a adequação das circunscrições.

1.4 Hipótese de Pesquisa

Postula-se que a adoção do Distrito Municipal como unidade territorial mínima de planejamento para as Companhias PM — com os setores censitários como unidades auxiliares para análises mais detalhadas — é juridicamente fundamentada, técnica e operacionalmente viável, além de indispensável para a superação de distorções históricas e para o fortalecimento da integração com outras políticas públicas.

1.5 Delimitação do Estudo

O presente trabalho delimita-se à área de atuação do Comando de Policiamento da Capital (CPC), abrangendo exclusivamente o território do Município de São Paulo. O estudo não se estende a unidades especializadas ou áreas fora do âmbito territorial da Capital, concentrando-se na compatibilização entre Companhias PM, Distritos Municipais e setores censitários, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 616/74, pelo Decreto nº 43.286/98 e pelas diretrizes da Resolução SSP 52/15.

1.6 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. Após esta introdução, o Capítulo 2 desenvolve o referencial normativo, doutrinário e acadêmico que fundamenta a análise. O Capítulo 3 expõe o diagnóstico da situação atual, com análise quantitativa, cartográfica e exploratória do desalinhamento existente. O Capítulo 4 apresenta a proposta de readequação circunscricional, detalhando os três modelos possíveis e apresentando minuta de ato normativo. Por fim, o Capítulo 5 reúne as considerações finais, síntese dos achados, recomendações para aplicação prática e perspectivas para novos ciclos de atualização.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Como exposto na introdução, a coerência e a eficiência do planejamento territorial das ASP e SubASP não podem ser compreendidas de forma isolada do seu arcabouço legal, doutrinário e institucional. Ao longo das últimas décadas, a legislação estadual, as normas internas da Corporação e uma produção técnica significativa consolidaram diretrizes claras para orientar a organização espacial das unidades operacionais, sempre com ênfase na integração com os limites administrativos do município.

Este capítulo apresenta o conjunto de fundamentos normativos, doutrinários e acadêmicos que sustentam tecnicamente a proposta de compatibilização territorial das Áreas e Subáreas de Segurança Pública da PMESP aos Distritos Municipais e Censitários da Capital. O embasamento teórico está organizado em três seções complementares: (1) Fundamentos Normativos, (2) Doutrina Operacional da PMESP e (3) Produções Acadêmicas sobre planejamento territorial e policiamento ostensivo.

2.1 Fundamentos Normativos

2.1.1 Lei nº 616, de 17 de dezembro de 1974

A Lei nº 616/74 constitui o marco legal da organização básica da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estabelecendo, em seu Título III, as diretrizes para as Áreas de Responsabilidade e o desdobramento das Unidades Operacionais. Em especial, destacam-se os seguintes dispositivos:

Artigo 45 - Para efeito de definição de responsabilidade, o Estado será dividido em áreas, em função das missões normais de Polícia Militar e das características regionais, as quais serão atribuídas à responsabilidade das unidades de polícia militar nelas localizadas.

§ 1º - A área atribuída a uma unidade poderá ser subdividida em subáreas e estas em setores, ficando cada subdivisão atribuída à responsabilidade da unidade imediatamente subordinada.

[...]

Artigo 46 – A organização e o efetivo de cada unidade operacional **serão estabelecidos em função das necessidades e das características fisiográficas, psicossociais, políticas e econômicas das respectivas áreas, subáreas** ou setores de responsabilidade. (grifo nosso)

Artigo 47 - Cada unidade será constituída de duas a seis unidades imediatamente subordinadas.

[...]

Artigo 48 [...]

§ 1º - A **cada distrito municipal** [grifo nosso], cujas necessidades o exigirem, corresponderá um Subdestacamento Policial Militar (SDst PM) ou um Destacamento Policial Militar (Dst PM). (grifo nosso)

Assim, observa-se que a própria lei, ainda que trate de critérios gerais em nível estadual, reconhece explicitamente o distrito municipal como unidade de divisão administrativa oficial, capaz de justificar a instalação de subunidades operacionais — como Destacamentos ou Subdestacamentos Policiais Militares — “quando as necessidades assim o exigirem”.

Portanto, se no âmbito estadual o distrito municipal já é considerado uma referência administrativa relevante para o planejamento operacional, é ainda mais coerente que essa lógica se aplique na Capital, onde há diretrizes específicas que adaptam a lógica geral do Estado à realidade metropolitana, conferindo maior detalhamento e estabilidade à divisão territorial das Áreas e Subáreas de Segurança Pública.

2.1.2 Decreto nº 43.286, de 3 de julho de 1998

O Decreto nº 43.286/98 reforça a estrutura estabelecida pela Lei nº 616/74 no que tange à organização das Áreas e Subáreas de Segurança Pública, e estabelece diretrizes gerais para o planejamento territorial das atividades de polícia no Estado de São Paulo e, em especial, diretrizes específicas próprias para a Capital, conforme os dispositivos:

Artigo 1.º - O planejamento global das atividades de polícia [...] será exercido pelos órgãos de execução de polícia territorial da Polícia Civil e da Polícia Militar em áreas coincidentes, **segundo a divisão administrativa do Estado**, atribuídas na seguinte conformidade: (grifo nosso)

I - **Região** de Segurança Pública: o agrupamento de Municípios, limítrofes ou não, em que o planejamento e de responsabilidade da direção do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo-Capital - DECAP, do Departamento de Polícia Judiciária da Macro-São Paulo - DEMARCO e do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior - DEINTER, na Polícia Civil, e do **Comando de Policiamento Metropolitano – CPM** e do Comando de Policiamento do Interior - CPI, na Polícia Militar; (grifo nosso)

II - **Sub-região** de Segurança Pública: o agrupamento de Municípios limítrofes, correspondentes às Regiões Administrativas do Estado, em que o planejamento passa a ser regionalizado, de responsabilidade das Delegacias Regionais de Polícia, na Polícia Civil, e dos **Comandos de Policiamento de Área**, na Polícia Militar; (grifo nosso)

III - **Área de Segurança Pública**: o agrupamento de Municípios limítrofes, correspondentes as Regiões de Governo do Estado, em que o planejamento local e de responsabilidade das Delegacias Seccionais de Polícia, na Polícia Civil, e dos **Batalhões**, na Polícia Militar; (grifo nosso)

IV - **Sub-área** de Segurança Pública: compreende um ou mais Municípios limítrofes, em que o planejamento e de responsabilidade das Delegacias de Polícia, na Polícia Civil, e das **Companhias**, na Polícia Militar; (grifo nosso)

§ 1.º - **Na Capital** do Estado, a Sub-região, **a Área e a Sub-área** de Segurança Pública **compreenderão a divisão territorial desta**, utilizando-se inclusive o sistema viário para estabelecer os limites respectivos, por Resolução do Secretário da Segurança Pública. (grifo nosso)

Artigo 2.º [...]

§ 1.º - **A divisão** da Região de Segurança Pública em Sub-regiões, destas em Áreas e **das Áreas em Sub-áreas, será determinada por Resolução do Secretário da Segurança Pública.** (grifo nosso)

Dessa forma, verifica-se que o Decreto reafirma a premissa de que o planejamento territorial deve, obrigatoriamente, respeitar a divisão administrativa oficial, estabelecendo como padrão geral o agrupamento de Municípios para formação das Regiões, Sub-regiões, Áreas e Subáreas de Segurança Pública. Para o território da Capital, entretanto, a norma se mostra ainda mais rigorosa ao vincular explicitamente as subdivisões (Sub-região, Área e Subárea) à divisão territorial do próprio Município, tornando indispensável a compatibilização com os Distritos Municipais e, por consequência, com os Distritos Censitários do IBGE.

Trata-se, portanto, de um dispositivo que não apenas veda a fragmentação territorial desalinhada das Unidades Operacionais, mas também fundamenta a adoção de diretrizes específicas para a Capital, adaptando a lógica de agrupamento de Municípios para o contexto urbano metropolitano, cujos Distritos constituem a célula básica para a organização de serviços públicos e a consolidação das estatísticas oficiais utilizadas no planejamento operacional.

Assim, fica evidenciado que qualquer proposta de reestruturação das Áreas e Subáreas de Segurança Pública na Capital deve observar o que estabelece o art. 1.º, §1.º do Decreto nº 43.286/98, tendo como referência mínima os Distritos Municipais, para viabilizar o uso integrado das informações censitárias e a articulação multiagencial entre órgãos públicos que compartilham a mesma base territorial.

2.1.3 Resolução do Secretário da Segurança Pública nº 52, de 2015

A Resolução SSP-52/15 constitui outro marco normativo importante ao concretizar a compatibilização dos limites circunscricionais das áreas operacionais da Polícia Militar e Polícia Civil na Capital, com destaque para os seguintes dispositivos:

Artigo 2º - Será admitido que uma Área de Segurança Pública seja composta por mais de uma área de uma ou da outra polícia, podendo assim uma Delegacia Seccional de Polícia abranger mais de um Comando de Policiamento de Área, ou um Comando de Policiamento de Área abranger mais de uma Delegacia Seccional de Polícia, **desde que os limites das áreas menores estejam totalmente contidos na área maior.** (grifo nosso)

Artigo 3º - Será admitido que **uma Sub-área de Segurança Pública seja composta por mais de uma sub área de uma ou da outra polícia**, podendo assim um Distrito Policial abranger mais de uma Companhia PM, ou uma Companhia PM abranger mais de um Distrito Policial, **desde que os limites das áreas menores estejam totalmente contidos na área maior.** (grifo nosso)

[...]

Artigo 5º - **Toda proposta de alteração de limites de área**, seja por divisão, aglutinação ou modificação, que altere os limites contidos na presente Resolução, **deverá ser elaborada em conjunto pelas Polícias Militar e Civil e remetida à CAP** para validação antes da aprovação. (grifo nosso)

A edição desta Resolução evidencia que a plena implementação da compatibilização territorial é um processo gradual, que demanda estudos técnicos, revisões sucessivas e adequações operacionais progressivas. Vale destacar que, mesmo após a edição da SSP-52/15, algumas inconsistências permaneceram, sobretudo em nível de ASP, já que a medida se concentrou no nível das circunscrições das Companhias e Delegacias de Polícia.

Um ponto inovador e de grande relevância desta norma foi a previsão expressa de que uma Área ou Subárea de Segurança Pública pode ser composta por mais de uma área ou subárea da outra polícia, desde que os limites das áreas menores estejam totalmente contidos na área maior. Tal previsão demonstra a inteligência institucional em reconhecer que essa flexibilidade é essencial para viabilizar a coincidência entre circunscrições distintas, respeitando a divisão administrativa vigente.

Essa mesma lógica se mostra aplicável à proposta de compatibilização entre Subáreas de Segurança Pública e os Distritos Municipais, bem como para a organização das Áreas de Segurança Pública formadas por agrupamentos de Subáreas ou Distritos Municipais que se encontrem dentro de uma mesma divisão administrativa da Capital — neste caso, as Subprefeituras. Assim, reforça-se a viabilidade técnica e jurídica de adotar tal solução como estratégia para corrigir distorções históricas e aprimorar o planejamento integrado entre as forças policiais e demais políticas públicas.

2.2 Doutrina Operacional da PMESP

2.2.1 Instruções para Distribuição do Efetivo (I-28-PM)

As I-28-PM, de 2003, fornecem critérios técnicos detalhados para a distribuição territorial do efetivo policial-militar, estabelecendo que a alocação de recursos

humanos deve considerar variáveis como população residente, população pendular, índices de criminalidade e outras características regionais específicas. Para este estudo, seus dispositivos mais importantes são:

Artigo 1º - As presentes instruções têm por finalidade estabelecer critérios [...] calcados em bases técnicas.

Parágrafo único - A edição destas instruções é importante para a Instituição, em razão das seguintes considerações:

[...]

III - ao longo do tempo **a fixação das Organizações Policiais Militares (OPM) e a distribuição do efetivo não acompanharam a evolução demográfica no Estado de São Paulo, gerando desequilíbrios que prejudicam a administração da segurança pública;** (grifo nosso)

[...]

Artigo 8º - O efetivo territorial distribui-se mediante 4 (quatro) critérios, que são cumulativos, a saber:

I - por população residente - 72% do efetivo;

II - por população pendular - 10% do efetivo;

[...]

Artigo 9º - O percentual de cada critério [...] é calculado na forma:

I - população residente: **mediante censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por município e área de batalhão (Btl) na capital**, considerando a parcela percentual maior do efetivo territorial, abatidas as parcelas dos demais critérios; (grifo nosso)

II - população pendular: mediante censo do IBGE por município e em geral no estado, **levando ainda em consideração o percentual apurado pela Companhia (Cia) do Metropolitano na capital no tocante à variação pendular interna;** (grifo nosso)

[...]

Artigo 10 - O efetivo distribuído pelos critérios populacionais, residente e pendular, **destina-se aos serviços de prevenção e repressão imediata dos delitos em geral e das infrações administrativas**, realizados através dos vários processos de policiamento. (grifo nosso)

Como se pode ver, a própria norma institucional já reconhecia, desde sua edição, que “a fixação das OPM e a distribuição do efetivo não acompanharam a evolução demográfica no Estado de São Paulo, gerando desequilíbrios que prejudicam a administração da segurança pública”. Esse reconhecimento oficial evidencia que o desalinhamento territorial tem impacto direto na qualidade da atividade policial e demanda medidas estruturantes para sua correção.

Além disso, destaca-se que os critérios populacionais — população residente (72%) e população pendular (10%), totalizando mais de 80% do peso decisório — devem ser calculados “mediante censo do IBGE”. Assim, torna-se evidente que a compatibilização da malha territorial com a base censitária oficial não é apenas desejável, mas imprescindível para garantir a efetividade dos critérios técnicos definidos pela norma. Sem essa correspondência, a aplicação dos parâmetros

censitários se torna fragmentada, perpetuando os desequilíbrios operacionais apontados.

Cabe ressaltar que o artigo 10 da I-28-PM estabelece que a distribuição do efetivo, fundamentada em critérios populacionais, é requisito essencial para viabilizar um policiamento ostensivo de qualidade. A correta aplicação desses critérios assegura o equilíbrio entre a densidade populacional e a demanda de policiamento, potencializando a capacidade de resposta às necessidades da população.

Por fim, a viabilização da aplicação destes critérios técnicos evita a sobrecarga das OPM cujas áreas, ao longo do tempo, apresentam crescimento populacional acentuado, sem o devido ajuste do efetivo. Tal descompasso pode comprometer não apenas a qualidade do atendimento à comunidade, mas também aumentar riscos de falhas operacionais, condutas inadequadas e desfechos indesejados, afetando diretamente a imagem da Instituição perante a sociedade.

2.2.2 Matriz Organizacional (Portaria PM3-008/01/03)

A Portaria do Comandante-Geral PM3-008/01/03, de 2004 estabelece as Matrizes Organizacionais (MO) das Organizações Policiais Militares (OPM) territoriais, definindo padrões de funções, cargos, organogramas e parâmetros de efetivo para cada escalão (Batalhão, Companhia, Pelotão e Grupo PM).

Essa normatização complementa diretamente a I-28-PM ao fixar os limites mínimo e máximo de efetivo por OPM, além de disciplinar como devem ocorrer eventuais adequações administrativas e territoriais, as quais devem obrigatoriamente observar os princípios de racionalidade, proporcionalidade e economia de meios. Assim, qualquer proposta de readequação circunscricional deve considerar os parâmetros fixados nesta Portaria, de modo a garantir coerência administrativa e funcional com a estrutura operacional da Corporação.

2.2.3 Plano de Policiamento Inteligente - PPI (Diretriz nº PM2-001/91/07)

O Plano de Policiamento Inteligente (PPI), de 2007, integra a doutrina operacional da PMESP, orientando o planejamento estratégico do policiamento ostensivo com base em análise de dados e informações estatísticas. O PPI reforça a necessidade de circunscrições territoriais claras, coerentes e alinhadas com as unidades estatísticas oficiais, pois a precisão dos indicadores e a correta análise das

manchas criminais dependem diretamente da correspondência entre os dados coletados e a malha territorial de atuação das unidades operacionais.

2.2.4 Normas para o Sistema Operacional de Policiamento (NORSOP)

As Normas para o Sistema Operacional de Policiamento (NORSOP), de 2020, estabelecem diretrizes doutrinárias fundamentais para o planejamento, execução e controle do policiamento ostensivo e preventivo. Um dos princípios básicos da NORSOP é o planejamento territorial coerente e estável, possibilitando melhor gerenciamento do efetivo, patrulhamento orientado e policiamento comunitário eficaz. Portanto, a proposta de compatibilização das circunscrições com Distritos Municipais está diretamente alinhada às exigências dessas normas, criando condições para que a PMESP alcance maior eficiência operacional e ampliação da capacidade preventiva e ostensiva em toda a Capital.

2.2.5 Sistema de Comando e Controle da Polícia Militar

A Diretriz nº PM3-001/02/23, que institui o Sistema de Comando e Controle da Polícia Militar (SCCPM), estabelece os fundamentos e os procedimentos que viabilizam a gestão operacional em tempo real, fortalecendo os processos de comando, coordenação, comunicação e controle (C4) em todos os níveis de atuação policial.

Um dos pressupostos centrais do SCCPM é a existência de circunscrições territoriais estáveis, coerentes e alinhadas com a divisão administrativa oficial. A coincidência de áreas com os limites de atuação de outros órgãos públicos é condição primordial para aprofundar o nível de integração interinstitucional, ampliando a capacidade de compartilhamento de informações, a interoperabilidade de sistemas e a efetividade das respostas conjuntas.

Assim, a proposta de compatibilização entre as Áreas e Subáreas de Segurança Pública e os Distritos Municipais se alinha diretamente aos objetivos do Sistema de Comando e Controle, garantindo que o fluxo de dados estatísticos, geográficos e operacionais ocorra de forma precisa e integrada, qualificando a tomada de decisão e potencializando a capacidade de pronta resposta às demandas da sociedade.

2.2.6 Sistema de Comando de Incidentes da Polícia Militar – SCIPM

A Diretriz nº PM3-003/02/23 institui o Sistema de Comando de Incidentes da Polícia Militar (SCIPM), concebido como ferramenta essencial para o gerenciamento de ocorrências de grande vulto, alto risco ou complexidade, exigindo coordenação precisa de múltiplos recursos humanos, logísticos e tecnológicos.

O SCIPM adota premissas doutrinárias de articulação multiagencial e de interoperabilidade entre diferentes órgãos públicos e privados, de forma a assegurar uma resposta coordenada e eficaz em situações críticas. Para que essa coordenação atinja os níveis de integração exigidos, é indispensável que as áreas de atuação das unidades policiais coincidam, na medida do possível, com as áreas de responsabilidade dos demais órgãos parceiros.

Dessa forma, a compatibilização territorial entre as Subáreas de Segurança Pública e os Distritos Municipais fortalece a lógica operacional do SCIPM, criando condições para que a gestão de incidentes ocorra com maior sinergia, fluidez de comunicação e alocação otimizada de meios, minimizando riscos e impactos negativos para a comunidade.

2.3 Produções Acadêmicas e Estudos Aplicados

Diversos estudos acadêmicos e relatórios técnicos fundamentam a relevância da compatibilização territorial entre as Áreas e Subáreas de Segurança Pública e a divisão oficial de Distritos Municipais. O relatório técnico “A Importância da Adequação Circunscricional entre as Subáreas de Segurança Pública e os Distritos Municipais” (2019) apresenta a análise pioneira sobre o desalinhamento entre circunscrições da PMESP e a malha oficial da Capital, destacando como a ausência de correspondência inviabiliza o uso consistente de dados censitários, impactando diretamente a distribuição racional de efetivo e o planejamento estratégico.

Na mesma linha, o trabalho “Coordenação de Implementação de Políticas Públicas por Meio de Redes de Gestores de Médio Escalão: A Compatibilidade de Território como Caminho para a Instrumentalização”, apresentado no Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas da USP, embora ainda não publicado formalmente, demonstra como a coerência territorial atua como instrumento essencial de coordenação em redes interinstitucionais, fortalecendo a governança local e otimizando políticas públicas multiagenciais.

O artigo “Companhia Territorial: De Unidade Operacional a Prisma Estratégico Institucional”, de autoria do próprio pesquisador, discute a evolução normativa e doutrinária da Companhia Territorial na PMESP. Destaca seu papel como elo estratégico entre planejamento, execução e avaliação, defendendo que seu fortalecimento — em conformidade com a Lei nº 616/74, a Portaria PM3-008/01/03 (Matriz Organizacional), a NORSOP e o PPI — amplia a capacidade de integração com bases censitárias e outros serviços públicos.

Complementarmente, Souza (2019), em “O Uso de Análise Censitária no Planejamento do Policiamento Preventivo na Polícia Militar do Estado de São Paulo”, aborda como a ausência de compatibilização entre circunscrições policiais e a malha censitária compromete as séries históricas e a confiabilidade das estatísticas criminais, evidenciando a importância de distritos estáveis como base territorial.

Para garantir a consistência metodológica, o “Estatística de Criminalidade: Manual de Interpretação da SSP” normatiza a coleta, organização e análise de dados, assegurando que diagnósticos e relatórios sejam coerentes com as unidades territoriais oficiais — reforçando, assim, a necessidade de integração entre malha operacional e malha censitária.

O “Diagnóstico da Estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Âmbito dos Órgãos de Execução Territorial, com Base na Reavaliação da Atual Matriz Organizacional” (Gaspar, 2018) complementa esse panorama, apontando como distorções históricas nas circunscrições provocam desequilíbrios na distribuição de efetivo, indicando ajustes para maior racionalidade administrativa e operacional.

No plano empírico, “O Crescimento Populacional Desordenado na Área da Subprefeitura de Parelheiros e o Impacto na Segurança Urbana entre 2013 e 2020” (Nery, Oliveira e Cortese, 2023) demonstra como a expansão urbana não planejada pressiona a demanda por policiamento, reiterando a urgência de delimitações claras para monitoramento e ações de controle.

Por fim, “São Paulo Pela Vida: Impacto de Intervenção Multiagencial sobre o Homicídio Doloso” (Lopes e Russo, 2024) exemplifica como a articulação de ações integradas entre órgãos, ancorada em delimitações territoriais coerentes, resulta em

quedas significativas nos índices criminais, comprovando na prática o potencial da compatibilização circunscricional como estratégia para fortalecer políticas públicas de segurança.

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

A análise da situação atual é etapa indispensável para evidenciar o grau de desalinhamento existente entre a malha operacional da Polícia Militar na Capital e a divisão territorial oficial do Município de São Paulo. O mapeamento das 101 Companhias de Polícia Militar (Cias PM) em confronto com as divisas dos 96 Distritos Municipais permite verificar de forma clara os pontos de fragmentação, sobreposição ou descontinuidade territorial que impactam diretamente o planejamento operacional, a distribuição de efetivo e a integração de dados com outras políticas públicas.

Para aferir essas relações espaciais de forma precisa, utilizou-se o software ArcGIS, ferramenta de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), que permitiu quantificar as áreas das Companhias, dos Distritos Municipais e as respectivas intersecções, subsidiando o diagnóstico técnico de cada Cia PM.

Figura 1 – Comparação entre os limites das áreas das Cias e os Distritos Municipais da Capital.

A imagem ilustra a configuração atual das circunscrições das Companhias subordinadas ao CPC (em preto), sobrepondo-as aos limites oficiais dos Distritos Municipais (em vermelho).

3.1 Primeira Cia do 7º BPM/M

A 1ª Companhia do 7º BPM/M apresenta uma área operacional total de 4.667,40 m². Sua distribuição espacial abrange frações de três Distritos Municipais: Consolação, República e Bela Vista, conforme demonstrado a seguir:

Figura 2 – Sobreposição da 1ª Cia do 7º BPM/M com os Distritos Municipais.

Observa-se que aproximadamente 79,2% da área da Companhia coincide com o Distrito Consolação, evidenciando-se como território predominante.

Essa configuração demonstra baixa coincidência integral entre a malha operacional da Cia e os limites distritais oficiais, o que dificulta o uso direto de bases de dados censitários e compromete análises que exijam coerência territorial.

3.2 Segunda Cia do 7º BPM/M

A 2ª Companhia do 7º BPM/M apresenta uma área operacional total de 3.912,75 m², totalmente inserida no território do Distrito Municipal da República, conforme demonstra a Figura a seguir:

Figura 3 – Sobreposição da 2ª Cia do 7º BPM/M com o Distrito Municipal da República.

Observa-se, pela análise visual, que 100% da área da Companhia se encontra contida dentro do Distrito República, evidenciando uma coincidência territorial praticamente integral.

Contudo, quando analisada por meio de ferramentas avançadas de geoprocessamento, como o ArcGIS, verifica-se uma discrepância técnica: o sistema aponta uma sobreposição de aproximadamente 92,4% (com aproximadamente 3.619,14 m² de Área de interseção), resultado de diferenças nas metodologias de criação dos polígonos. Enquanto os limites dos Distritos Censitários são disponibilizados pelo IBGE, com alto rigor técnico e georreferenciamento preciso, as áreas de circunscrição das Companhias são, em grande parte, desenhadas manualmente, seguindo a descrição de ruas e avenidas constantes em atos normativos (memorial descritivo anexo à Resolução SSP).

Esse desalinhamento técnico, ainda que pouco perceptível em uma análise visual exploratória, compromete significativamente a confiabilidade de processos de integração automatizada de dados, como a associação de setores censitários às Subáreas de Segurança Pública. Isso ocorre porque algoritmos de classificação

territorial — como os que agrupam setores à Companhia na qual sua maior parte está contida — esbarram na impossibilidade de fracionar dados censitários e na baixa precisão dos polígonos operacionais, multiplicando o grau de imprecisão das informações geradas.

Assim, mesmo em um caso com alta coerência territorial, como o da 2ª Cia do 7º BPM/M, o fenômeno evidencia que, sem ajustes normativos e metodológicos que compatibilizem de forma técnica e cartograficamente precisa as malhas operacionais com as malhas censitárias oficiais, persistem obstáculos para o uso consistente de bases de dados estatísticos, planejamento inteligente e integração com outras políticas públicas.

3.3 Terceira Cia do 7º BPM/M

A 3ª Companhia do 7º BPM/M apresenta uma área operacional total de 5.120,30 m², distribuindo-se sobre frações de dois Distritos Municipais: República e Sé, conforme demonstra a Figura a seguir:

Figura 4 – Sobreposição da 3ª Cia do 7º BPM/M com os Distritos Municipais da República e da Sé.

Observa-se que a área da Companhia se estende predominantemente pelo Distrito República, com uma parcela menor avançando sobre o Distrito Sé. Segundo o levantamento realizado com ferramentas de geoprocessamento (ArcGIS), estima-se que aproximadamente 78,5% da área da Companhia coincide com o território do Distrito República, enquanto 21,5% encontra-se sobre o Distrito Sé.

Essa configuração territorial evidencia baixa coincidência integral entre os limites operacionais da Companhia e os limites oficiais dos Distritos Municipais, gerando fragmentações que impactam diretamente a utilização de bases censitárias e a coerência do planejamento operacional.

Assim como nos casos anteriores, é importante destacar que pequenas diferenças nos métodos de criação dos polígonos das Companhias PM — elaborados manualmente a partir de descrições de logradouros — em comparação com os polígonos georreferenciados dos Distritos do IBGE produzem distorções de sobreposição. Essa descontinuidade compromete a interoperabilidade de dados estatísticos, já que não é possível dividir as informações censitárias em partes fracionárias de setores, tornando o planejamento territorial mais impreciso.

Esse fenômeno reforça a necessidade de uma compatibilização normativa e técnica, de modo a alinhar integralmente as circunscrições das Cias PM com as divisões administrativas oficiais, permitindo o uso direto e confiável de dados populacionais, socioeconômicos e criminais.

3.4 Quarta Cia do 7º BPM/M

A 4ª Companhia do 7º BPM/M possui uma área operacional estimada em 6.380,00 m², distribuindo-se sobre frações de dois Distritos Municipais: Sé e Liberdade, conforme demonstra a Figura a seguir:

Figura 5 – Sobreposição da 4ª Cia do 7º BPM/M com os Distritos Municipais da Sé e Liberdade.

Verifica-se que a Companhia se estende de forma quase proporcional sobre os dois distritos, com uma leve predominância do Distrito Sé. Segundo a análise espacial realizada com o ArcGIS, estima-se que 53% da área da Companhia esteja inserida no território do Distrito Sé, enquanto 47% coincide com o Distrito Liberdade.

3.5 Análise das demais Companhias do CPC

Na sequência, serão relatadas as análises de todas as demais Companhias, sequencialmente, por onde crescente de número de CPA e dentro deste seus respectivos Batalhões e Companhias.

A 1ª Companhia do 11º BPM/M apresenta uma área operacional total de 3,212 km², distribuída principalmente sobre o Distrito da Bela Vista, que responde por cerca de 59% da área da Companhia. Além da Bela Vista, há sobreposição com os Distritos da Liberdade (26,06%), República (13,17%) e Sé (1,77%). Essa fragmentação territorial revela uma necessidade de ajuste para garantir maior coerência entre a circunscrição da Companhia e os limites dos Distritos Municipais predominantes, evitando frações de território pouco significativas que complicam a gestão operacional.

A 2ª Companhia do 11º BPM/M possui 8,984 km², abrangendo principalmente o Distrito da Vila Mariana, que cobre 34,39% da sua área, seguido de Cambuci (29,42%), Liberdade (26,05%) e Ipiranga (10,14%). O padrão de sobreposição demonstra significativa fragmentação entre quatro Distritos, o que dificulta o uso preciso de dados censitários. Recomenda-se analisar a viabilidade de concentrar a área em um ou dois Distritos contíguos, alinhando a circunscrição ao princípio de base territorial estável.

Com uma área de 4,689 km², a 3ª Companhia do 11º BPM/M está majoritariamente inserida no Distrito do Jardim Paulista, que representa 80,12% do total. Pequenas parcelas situam-se nos Distritos da Bela Vista (9,04%), Vila Mariana (7,61%) e Consolação (3,22%). Neste caso, a predominância de um único Distrito sugere que a Companhia poderia ter sua delimitação ajustada para coincidir integralmente com o Jardim Paulista, eliminando fragmentos residuais que impactam a precisão das análises geoespaciais.

A 4ª Companhia do 11º BPM/M tem 6,229 km², distribuídos entre Mooca (39,48%), Brás (29,12%), Cambuci (20,69%) e Belém (10,69%). O Distrito da Mooca predomina, mas a distribuição em quatro Distritos evidencia sobreposição que reduz a eficácia do planejamento baseado em dados demográficos. Recomenda-se estudar a possibilidade de agrupamento territorial mais coerente com os Distritos Municipais predominantes.

Com área de 3,027 km², a 1ª Companhia do 13º BPM/M é quase integralmente correspondente ao Distrito do Bom Retiro, que cobre 99,83%, restando uma fração residual em Santa Cecília (0,17%). O cenário evidencia elevado nível de coincidência territorial, servindo de referência para adequações semelhantes em outras Companhias.

A 2ª Companhia do 13º BPM/M possui 2,926 km², distribuídos majoritariamente no Distrito de Santa Cecília (80,76%), seguido de Consolação (14,93%) e República (4,3%). A predominância de Santa Cecília indica potencial de compatibilização total, reduzindo fragmentos que dificultam o georreferenciamento preciso.

A área da 3ª Companhia do 13º BPM/M soma 7,292 km², com maior parte nos Distritos Pari (37,3%) e Brás (25,01%), além de Belém (20,65%) e Bom Retiro (17,05%). A distribuição equilibrada entre Distritos limítrofes sugere a necessidade de estudos mais detalhados para ajuste de limites, evitando fragmentações operacionais.

A 1ª Companhia do 3º BPM/M, com área total de 10,090 km², apresenta predominância no Distrito do Jabaquara (7,878 km²; 78,08%), mas também abrange

partes de Saúde (1,207 km²; 11,96%), Cursino (0,583 km²; 5,78%), Campo Belo (0,298 km²; 2,95%) e Cidade Ademar (0,124 km²; 1,23%). O nível de fragmentação destaca a complexidade operacional gerada pela sobreposição de cinco Distritos, indicando a necessidade de redefinição de limites para assegurar maior coerência administrativa.

A 2ª Companhia do 3º BPM/M ocupa 11,764 km², com maior presença em Jabaquara (6,025 km²; 51,22%) e Cursino (4,502 km²; 38,27%), além de uma parcela menor em Cidade Ademar (1,237 km²; 10,51%). O agrupamento expressivo em dois Distritos principais mostra que ajustes pontuais podem viabilizar o realinhamento para fortalecer o vínculo territorial.

A 3ª Companhia do 3º BPM/M, com 10,731 km², está distribuída entre Saúde (6,094 km²; 56,79%), Vila Mariana (2,073 km²; 19,32%) e Cursino (2,564 km²; 23,90%). Apesar de Saúde concentrar mais da metade da área, a divisão com Distritos limítrofes deve ser avaliada para assegurar estabilidade na divisão territorial.

A 1ª Companhia do 12º BPM/M, com área total de 12,357 km², distribui-se majoritariamente pelo Distrito de Campo Belo, que representa 69,15% de sua área (8,545 km²). Além disso, abrange frações dos Distritos de Moema (1,743 km²; 14,11%), Saúde (1,937 km²; 15,67%) e Jabaquara (0,132 km²; 1,07%). Apesar da predominância em Campo Belo, a fragmentação evidencia a sobreposição com Distritos vizinhos, o que pode dificultar a compatibilização estatística e a análise de dados georreferenciados.

A 2ª Companhia do 12º BPM/M ocupa uma área de 7,177 km², sendo 58,16% (4,174 km²) em Moema e 41,84% (3,003 km²) em Vila Mariana. Essa divisão relativamente equilibrada entre dois Distritos demonstra a necessidade de uma avaliação técnica para decidir se o agrupamento deve priorizar a integralidade de um único Distrito ou se permanece viável manter a divisão proporcional.

A 3ª Companhia do 12º BPM/M tem 8,643 km², sendo 75,29% (6,507 km²) concentrados no Distrito de Itaim Bibi e 24,71% (2,136 km²) em Moema. Assim como nas demais Companhias do Batalhão, nota-se que a área majoritária já aponta um Distrito predominante, mas ainda há sobreposição territorial que requer compatibilização com vistas ao planejamento integrado.

A 1ª Companhia do 46º BPM/M, com área de 9,065 km², abrange majoritariamente o Distrito de Sacomã (6,922 km²; 76,36%) e Ipiranga (2,023 km²; 22,32%), com uma pequena parcela no Cursino (0,120 km²; 1,32%). Essa concentração reforça Sacomã como referência predominante, porém as sobreposições exigem ajustes para garantir correspondência com a base censitária.

A 2ª Companhia do 46º BPM/M, de 8,661 km², apresenta forte predominância no Distrito do Ipiranga (8,093 km²; 93,44%), sendo mínima a parte localizada no Cursino (0,568 km²; 6,56%). Essa situação demonstra uma coincidência quase total, o que facilita a proposta de compatibilização.

A 3ª Companhia do 46º BPM/M possui área de 5,067 km², dividida entre Sacomã (2,793 km²; 55,12%) e Cursino (2,273 km²; 44,86%). O equilíbrio relativo entre as parcelas de cada Distrito reforça a necessidade de análise para identificar qual unidade distrital garante maior estabilidade para a Companhia.

A 4ª Companhia do 46º BPM/M, com 6,344 km², também demonstra forte concentração em Sacomã (4,895 km²; 77,16%), complementada por Cursino (1,449 km²; 22,84%). Tal distribuição indica Sacomã como Distrito predominante para a futura adequação circunscricional.

A 1ª Companhia do 5º BPM/M, com 8,714 km², apresenta predominância no Distrito da Vila Maria (5,545 km²; 63,63%) e uma parcela significativa em Vila Medeiros (3,169 km²; 36,37%). A divisão entre dois Distritos exige análise técnica para definição do agrupamento mais racional, garantindo coerência operacional.

A 2ª Companhia do 5º BPM/M, com 6,182 km², está integralmente situada na Vila Maria, apresentando coincidência de 100% com o Distrito, o que reforça a facilidade de compatibilização com a divisão administrativa oficial.

A 3ª Companhia do 5º BPM/M ocupa 10,506 km², distribuída em Vila Medeiros (3,846 km²; 36,61%), Jaçanã (0,693 km²; 6,59%), Santana (0,161 km²; 1,53%) e Tucuruvi (5,807 km²; 55,27%). A presença majoritária em Tucuruvi aponta uma base para compatibilização, mas a sobreposição com outros Distritos torna imprescindível o ajuste técnico detalhado.

A 4ª Companhia do 5º BPM/M, com área de 10,620 km², está dividida entre Vila Guilherme (7,231 km²; 68,09%), Santana (3,326 km²; 31,32%) e Vila Maria (0,063 km²; 0,59%). A predominância de Vila Guilherme sugere caminho viável para o alinhamento, desde que se busque reduzir a sobreposição residual.

A 1ª Companhia do 9º BPM/M, com 13,161 km², distribui-se principalmente entre Santana (7,042 km²; 53,51%) e Casa Verde (5,938 km²; 45,12%), com uma pequena área em Cachoeirinha (0,181 km²; 1,38%). O predomínio de Santana aponta a direção para eventual compatibilização, mas a fragmentação demanda análise técnica mais fina.

A 2ª Companhia do 9º BPM/M, com 8,288 km², mostra forte concentração no Limão (6,410 km²; 77,34%), seguido por Casa Verde (1,218 km²; 14,69%) e

Cachoeirinha (0,659 km²; 7,95%). O Distrito de Limão configura-se como núcleo territorial predominante, mas a presença em outros Distritos destaca a necessidade de ajustes.

A 3ª Companhia do 9º BPM/M, com 19,896 km², está dividida entre Mandaqui (10,631 km²; 53,43%), Tremembé (4,545 km²; 22,84%) e Cachoeirinha (4,720 km²; 23,72%). O Mandaqui, com mais da metade da área, indica viabilidade de centralização, mas a fragmentação residual precisa ser trabalhada.

A 4ª Companhia do 9º BPM/M, com área de 11,692 km², abrange Brasilândia (3,736 km²; 31,95%) e Cachoeirinha (7,956 km²; 68,05%). O predomínio claro de Cachoeirinha torna este Distrito a base lógica para a proposta de compatibilização.

A 1ª Companhia do 18º BPM/M, com área operacional total de 8,422 km², apresenta predominância quase absoluta no Distrito da Freguesia do Ó, que concentra 99,50% de sua área (8,380 km²), restando apenas 0,49% (0,041 km²) na Cachoeirinha. Essa distribuição evidencia uma coincidência praticamente integral entre a Companhia e o Distrito predominante, facilitando a proposta de compatibilização circunscricional.

A 2ª Companhia do 18º BPM/M, com 25,241 km², tem área distribuída majoritariamente entre os Distritos da Brasilândia (13,622 km²; 53,97%) e Jaraguá (10,999 km²; 43,58%), além de pequenas porções na Freguesia do Ó (0,075 km²; 0,30%) e Pirituba (0,544 km²; 2,16%). Essa configuração evidencia a fragmentação operacional da Companhia, exigindo estudo técnico mais aprofundado para viabilizar o agrupamento territorial coerente e estável.

A 3ª Companhia do 18º BPM/M, por sua vez, ocupa área de 5,796 km², sendo 63,47% (3,679 km²) na Brasilândia e 36,52% (2,117 km²) na Freguesia do Ó. Apesar da predominância de um Distrito, a divisão entre as duas áreas administrativas recomenda ajustes de limites para garantir maior estabilidade territorial.

A 1ª Companhia do 43º BPM/M, com área de 34,153 km², apresenta forte predominância no Distrito do Tremembé (26,511 km²; 77,62%), seguido pelo Jaçanã (6,781 km²; 19,85%) e Vila Medeiros (0,861 km²; 2,52%). O expressivo domínio de Tremembé indica viabilidade técnica para concentrar a Companhia nesse Distrito, mas a sobreposição residual demanda reavaliação técnica para eliminar fragmentações.

A 2ª Companhia do 43º BPM/M, com área total de 35,441 km², também se destaca pela grande presença no Tremembé (26,654 km²; 75,21%), seguido por Tucuruvi (3,641 km²; 10,27%), Santana (2,574 km²; 7,26%) e Mandaqui (2,572 km²; 7,26%). Essa divisão evidencia a predominância clara do Tremembé, mas reforça a

necessidade de ajustes para compatibilizar limites com a malha oficial e evitar fragmentações residuais.

A 1ª Companhia do 2º BPM/M, com área operacional total de 17,918 km², distribui-se majoritariamente pelo Distrito de Cangaíba (10,067 km²; 56,20%), seguido por Penha (4,225 km²; 23,58%), Ponte Rasa (3,176 km²; 17,72%) e uma pequena fração em Artur Alvim (0,155 km²; 0,86%) e Ermelino Matarazzo (0,295 km²; 1,65%). Essa configuração revela forte predominância de Cangaíba, mas a fragmentação residual em outros Distritos evidencia a necessidade de ajustes técnicos de circunscrição.

A 2ª Companhia do 2º BPM/M, com área de 10,764 km², apresenta clara predominância no Distrito de Vila Jacuí (8,211 km²; 76,28%), seguido por São Miguel (2,377 km²; 22,08%) e uma área residual em Ermelino Matarazzo (0,176 km²; 1,63%). Essa configuração reforça a Vila Jacuí como núcleo territorial, devendo ser o foco da proposta de compatibilização.

A 3ª Companhia do 2º BPM/M, com 10,542 km², concentra-se majoritariamente em Ermelino Matarazzo (8,945 km²; 84,85%) e Ponte Rasa (1,579 km²; 14,98%), com um pequeno recorte em Cangaíba (0,018 km²; 0,17%). A predominância do Distrito de Ermelino Matarazzo indica base viável para agrupamento territorial estável.

A 1ª Companhia do 29º BPM/M, com 12,037 km², está quase totalmente dentro do Distrito de Itaim Paulista (11,936 km²; 99,16%), com uma área residual em Vila Curuçá (0,101 km²; 0,84%). Essa coincidência quase integral com o Itaim Paulista evidencia facilidade de compatibilização imediata.

A 2ª Companhia do 29º BPM/M, com 9,412 km², distribui-se entre São Miguel (4,271 km²; 45,38%), Jardim Helena (3,454 km²; 36,70%) e Vila Curuçá (1,687 km²; 17,92%). Essa configuração demonstra sobreposição relevante entre três Distritos, sendo São Miguel o núcleo predominante que deve orientar o realinhamento territorial.

A 3ª Companhia do 29º BPM/M, com área de 8,064 km², apresenta forte predominância em Jardim Helena (5,680 km²; 70,44%), seguido por Vila Curuçá (2,178 km²; 27,01%) e uma pequena fração em Itaim Paulista (0,206 km²; 2,55%). Essa divisão evidencia Jardim Helena como base para reorganização territorial.

A 1ª Companhia do 39º BPM/M, com 6,571 km², concentra-se em Itaquera (4,075 km²; 62,01%), São Miguel (2,011 km²; 30,60%) e Vila Curuçá (0,485 km²; 7,38%). O Distrito de Itaquera representa o núcleo territorial predominante, devendo ser priorizado no processo de compatibilização.

A 2ª Companhia do 39º BPM/M, com 6,054 km², abrange Artur Alvim (3,285 km²; 54,26%), Itaquera (1,696 km²; 28,01%) e Cidade Líder (1,072 km²; 17,71%). Artur Alvim, com mais da metade da área, surge como principal referência para o alinhamento circunscricional.

A 3ª Companhia do 39º BPM/M, com área de 11,516 km², apresenta forte presença em Itaquera (7,215 km²; 62,65%), Ponte Rasa (1,799 km²; 15,62%) e Artur Alvim (2,502 km²; 21,72%). A predominância de Itaquera sugere caminho mais adequado para a proposta de compatibilização, demandando ajustes finos para eliminação de fragmentações.

A 1ª Companhia do 48º BPM/M, com 5,964 km², está majoritariamente concentrada em Vila Curuçá (4,905 km²; 82,25%), com parcelas menores em Lajeado (0,984 km²; 16,50%) e Itaim Paulista (0,075 km²; 1,26%). O Distrito de Vila Curuçá mostra-se base sólida para alinhamento territorial.

A 2ª Companhia do 48º BPM/M, com 8,055 km², apresenta coincidência quase total com o Distrito de Lajeado (7,909 km²; 98,19%) e uma fração residual em Vila Curuçá (0,146 km²; 1,81%). Essa coincidência confirma a viabilidade técnica de compatibilização imediata.

A 3ª Companhia do 48º BPM/M, com 6,918 km², concentra-se majoritariamente em José Bonifácio (4,718 km²; 68,20%), com frações em Itaquera (1,714 km²; 24,78%) e Guaianases (0,487 km²; 7,04%). José Bonifácio deve ser adotado como núcleo predominante na organização territorial da Companhia.

A 1ª Companhia do 4º BPM/M, com 10,650 km², abrange majoritariamente Lapa (7,515 km²; 70,56%), seguida por Barra Funda (1,747 km²; 16,40%) e Perdizes (1,388 km²; 13,03%). Lapa destaca-se como o núcleo distrital central para o alinhamento territorial.

A 2ª Companhia do 4º BPM/M, com 9,750 km², distribui-se entre Vila Leopoldina (6,989 km²; 71,68%) e Lapa (2,761 km²; 28,32%). A coincidência predominante com Vila Leopoldina facilita a adequação da circunscrição.

A 3ª Companhia do 4º BPM/M, com área de 11,265 km², reparte-se por Perdizes (4,928 km²; 43,75%), Barra Funda (4,138 km²; 36,73%), Santa Cecília (1,331 km²; 11,81%) e Consolação (0,868 km²; 7,70%). Perdizes, com maior área proporcional, surge como base de referência para futura compatibilização.

A 1ª Companhia do 16º BPM/M, com área operacional total de 13,383 km², distribui-se predominantemente pelo Distrito de Vila Andrade (9,007 km²; 67,30%), seguido por Vila Sônia (3,701 km²; 27,65%) e pequenas frações em Campo Limpo

(0,343 km²; 2,56%) e Morumbi (0,332 km²; 2,48%). A predominância de Vila Andrade evidencia-se como base territorial a ser priorizada, respeitando os limites distritais.

A 2ª Companhia do 16º BPM/M, com 19,008 km², apresenta forte concentração no Distrito de Morumbi (11,130 km²; 58,56%), complementada por Vila Sônia (5,563 km²; 29,27%) e Butantã (2,315 km²; 12,18%). Essa divisão aponta para o Morumbi como referência principal para ajustes de compatibilização.

A 3ª Companhia do 16º BPM/M, com área de 13,924 km², abrange majoritariamente Campo Limpo (10,870 km²; 78,07%), além de frações em Vila Andrade (1,296 km²; 9,31%), Capão Redondo (1,139 km²; 8,18%) e Jardim São Luís (0,619 km²; 4,45%). Campo Limpo surge como núcleo estável para a redefinição da circunscrição.

A 4ª Companhia do 16º BPM/M, com 13,695 km², está centrada principalmente em Raposo Tavares (12,147 km²; 88,70%), com frações menores em Vila Sônia (0,803 km²; 5,86%) e Rio Pequeno (0,745 km²; 5,44%). Raposo Tavares destaca-se como distrito predominante, devendo ser mantido como base para a Companhia.

A 1ª Companhia do 23º BPM/M, com área operacional de 13,678 km², distribui-se entre Alto de Pinheiros (7,496 km²; 54,81%), Pinheiros (4,907 km²; 35,88%) e Jardim Paulista (1,275 km²; 9,32%). Alto de Pinheiros configura-se como território dominante, apontando para uma potencial coincidência total.

A 2ª Companhia do 23º BPM/M, com 9,160 km², apresenta distribuição equilibrada entre Pinheiros (3,363 km²; 36,71%), Itaim Bibi (3,524 km²; 38,47%), Moema (1,052 km²; 11,48%) e Jardim Paulista (1,221 km²; 13,33%). O Itaim Bibi se mostra o núcleo técnico predominante para o realinhamento circunscricional.

A 3ª Companhia do 23º BPM/M, com área de 11,918 km², divide-se quase igualmente entre Rio Pequeno (6,063 km²; 50,87%) e Butantã (5,854 km²; 49,12%). A predominância de Rio Pequeno, mesmo que por pequena diferença, sugere a definição deste distrito como referência principal.

A 4ª Companhia do 23º BPM/M, com 14,219 km², abrange majoritariamente Jaguaré (6,553 km²; 46,09%), seguido por Rio Pequeno (2,948 km²; 20,73%) e Butantã (4,718 km²; 33,18%). Jaguaré se consolida como base para compatibilização com a malha distrital.

A 1ª Companhia do 49º BPM/M, com área de 74,570 km², distribui-se por Anhanguera (33,431 km²; 44,83%), Perus (23,637 km²; 31,70%), Jaraguá (14,608 km²; 19,59%) e São Domingos (2,894 km²; 3,88%). O Distrito de Anhanguera destaca-se como o núcleo de maior peso para organização territorial.

A 2ª Companhia do 49º BPM/M, com 13,531 km², concentra-se quase integralmente em Pirituba (13,065 km²; 96,56%) com uma pequena fração em Freguesia do Ó (0,466 km²; 3,44%). Pirituba apresenta coincidência quase total, indicando facilidade técnica para compatibilização.

A 3ª Companhia do 49º BPM/M, com 17,394 km², tem predominância em São Domingos (7,020 km²; 40,36%), Jaguará (4,533 km²; 26,06%), Pirituba (3,443 km²; 19,80%) e Jaraguá (2,397 km²; 13,78%). A maior parcela em São Domingos aponta para base prioritária na proposta de agrupamento territorial.

A 1ª Companhia do 19º BPM/M, com área operacional de 9,784 km², está distribuída entre os Distritos de Aricanduva (5,760 km²; 58,87%), Sapopemba (2,997 km²; 30,63%) e Vila Formosa (1,028 km²; 10,51%). O Distrito de Aricanduva destaca-se como o núcleo predominante para basear a compatibilização territorial.

A 2ª Companhia do 19º BPM/M, com 10,588 km², apresenta forte concentração no Distrito de Cidade Líder (9,055 km²; 85,52%), além de pequenas frações em Aricanduva (1,087 km²; 10,27%), São Mateus (0,421 km²; 3,98%) e Parque do Carmo (0,024 km²; 0,23%). A coincidência predominante com Cidade Líder evidencia-se como ponto de ancoragem para ajustes.

A 3ª Companhia do 19º BPM/M, com área total de 8,226 km², está dividida entre Sapopemba (5,241 km²; 63,72%) e São Lucas (2,985 km²; 36,29%), sendo Sapopemba o Distrito de maior relevância para servir de referência territorial.

A 1ª Companhia do 28º BPM/M, com 10,455 km², tem cobertura majoritária em Guaianases (8,356 km²; 79,92%), além de frações em Cidade Tiradentes (2,088 km²; 19,97%) e Lajeado (0,010 km²; 0,10%). Guaianases constitui o distrito central para basear o alinhamento.

A 2ª Companhia do 28º BPM/M, com 27,308 km², abrange principalmente Parque do Carmo (15,610 km²; 57,17%) e José Bonifácio (9,699 km²; 35,52%), com áreas residuais em Cidade Líder, Iguatemi e Cidade Tiradentes. Parque do Carmo desponta como distrito principal a ser priorizado na organização territorial.

A 3ª Companhia do 28º BPM/M, com 18,667 km², distribui-se entre Cidade Tiradentes (11,975 km²; 64,15%) e Iguatemi (6,693 km²; 35,85%). Cidade Tiradentes confirma-se como referência majoritária para eventuais ajustes de circunscrição.

A 1ª Companhia do 38º BPM/M, com área operacional de 15,425 km², concentra-se principalmente em São Rafael (10,860 km²; 70,41%), complementada por Iguatemi (4,565 km²; 29,60%). São Rafael destaca-se como núcleo a ser mantido para garantir coerência com os Distritos Municipais.

A 2ª Companhia do 38º BPM/M, com 16,796 km², distribui-se por Iguatemi (7,647 km²; 45,53%), São Mateus (6,937 km²; 41,30%) e São Rafael (2,194 km²; 13,06%), com pequena parcela em Parque do Carmo (0,017 km²; 0,10%). Iguatemi se destaca como base prioritária para compatibilização.

A 3ª Companhia do 38º BPM/M, com 10,704 km², divide-se de forma bastante equilibrada entre Sapopemba (5,381 km²; 50,27%) e São Mateus (5,324 km²; 49,74%). O Distrito de Sapopemba, com ligeira predominância, é a referência técnica para o reagrupamento territorial.

A 1ª Companhia do 1º BPM/M, com área operacional de 7,727 km², apresenta coincidência quase integral com o Distrito Jardim São Luís (7,575 km²; 98,03%) e uma pequena fração no Capão Redondo (0,151 km²; 1,95%). Jardim São Luís é, portanto, o Distrito predominante a ser considerado como referência para compatibilização.

A 2ª Companhia do 1º BPM/M, com 7,338 km², abrange Jardim São Luís (5,707 km²; 77,78%) e Capão Redondo (1,631 km²; 22,23%), evidenciando Jardim São Luís como Distrito de ancoragem prioritária.

A 3ª Companhia do 1º BPM/M, com 6,831 km², encontra-se totalmente contida em Santo Amaro, com 100% de sobreposição. Este cenário indica uma situação ideal de coincidência territorial.

A 4ª Companhia do 1º BPM/M, com 9,107 km², também apresenta coincidência plena (100%) com o Distrito de Santo Amaro, mantendo coerência absoluta entre área operacional e limites administrativos.

A 5ª Companhia do 1º BPM/M, com 12,662 km², é abrangida quase integralmente pelo Distrito Socorro (12,262 km²; 96,84%), com pequena fração em Cidade Dutra (0,401 km²; 3,17%). O Distrito do Socorro constitui o território principal a ser preservado.

A 1ª Companhia do 22º BPM/M, com área de 11,047 km², está concentrada principalmente em Campo Grande (10,239 km²; 92,68%), com menor parcela em Pedreira (0,808 km²; 7,31%). Campo Grande se confirma como referência de alinhamento.

A 2ª Companhia do 22º BPM/M, com 18,879 km², abrange Pedreira (16,796 km²; 88,96%) e Cidade Ademar (2,083 km²; 11,03%). O Distrito de Pedreira predomina amplamente como base para definição territorial.

A 3ª Companhia do 22º BPM/M, com 6,168 km², encontra-se integralmente localizada no Distrito Cidade Ademar (100%). Esta compatibilidade total consolida a coerência territorial da Companhia.

A 4ª Companhia do 22º BPM/M, com 6,077 km², apresenta divisão equilibrada entre Campo Grande (2,752 km²; 45,29%), Cidade Ademar (2,608 km²; 42,92%) e Pedreira (0,717 km²; 11,80%). Campo Grande, com leve predominância, indica-se como referência principal.

A 1ª Companhia do 27º BPM/M, com 11,943 km², abrange majoritariamente Cidade Dutra (11,319 km²; 94,77%), com pequena fração em Grajaú (0,624 km²; 5,22%). Cidade Dutra destaca-se como Distrito predominante.

A 2ª Companhia do 27º BPM/M, com expressivos 119,347 km², divide-se entre Grajaú (63,264 km²; 53,01%) e Parelheiros (56,083 km²; 46,99%), o que demonstra uma coincidência quase equilibrada. Grajaú é o núcleo levemente predominante.

A 3ª Companhia do 27º BPM/M, com 10,859 km², encontra-se 100% sobre Cidade Dutra, evidenciando coincidência territorial ideal.

A 4ª Companhia do 27º BPM/M, com 13,965 km², tem a maior parte em Grajaú (12,996 km²; 93,06%) e uma fração em Cidade Dutra (0,968 km²; 6,93%), apontando Grajaú como base predominante.

A 5ª Companhia do 27º BPM/M, com 42,416 km², possui cobertura fragmentada entre Parelheiros (22,546 km²; 53,15%), Grajaú (15,694 km²; 37,00%) e Cidade Dutra (4,176 km²; 9,84%). O Distrito de Parelheiros prevalece como referência majoritária.

A 6ª Companhia do 27º BPM/M, com expressiva área de 280,332 km², se distribui entre Marsilac (207,501 km²; 74,02%) e Parelheiros (72,830 km²; 25,98%), sendo Marsilac o núcleo claramente predominante para qualquer reestruturação.

A 1ª Companhia do 37º BPM/M, com área de 16,446 km², está dividida entre Jardim São Luís (12,010 km²; 73,03%) e Jardim Ângela (4,435 km²; 26,97%), com Jardim São Luís como base territorial principal.

A 2ª Companhia do 37º BPM/M, com 28,348 km², está contida integralmente em Jardim Ângela (100%). Trata-se de um caso exemplar de coincidência total entre Companhia e Distrito.

A 3ª Companhia do 37º BPM/M, com 7,574 km², abrange Capão Redondo (6,222 km²; 82,15%) e Campo Limpo (1,352 km²; 17,85%), com Capão Redondo como núcleo de referência.

A 4ª Companhia do 37º BPM/M, com 8,603 km², reparte-se entre Capão Redondo (4,648 km²; 54,03%) e Jardim Ângela (3,955 km²; 45,97%), apresentando equilíbrio, mas com leve predominância de Capão Redondo.

A 1ª Companhia do 8º BPM/M, com área de 7,033 km², apresenta distribuição complexa: Tatuapé (3,992 km²; 56,76%), Carrão (1,326 km²; 18,85%), Vila Formosa

(1,247 km²; 17,73%) e Água Rasa (0,468 km²; 6,65%). O Tatuapé é o Distrito predominante, justificando-se como referência.

A 2ª Companhia do 8º BPM/M, com 4,887 km², encontra-se integralmente dentro do Distrito Carrão (100%). Situação de coincidência plena, confirmando coerência territorial.

A 3ª Companhia do 8º BPM/M, com 9,561 km², distribui-se entre Vila Matilde (8,899 km²; 93,08%), Artur Alvim (0,573 km²; 5,99%) e Carrão (0,089 km²; 0,93%). A ampla predominância de Vila Matilde é clara para referência.

A 4ª Companhia do 8º BPM/M, com 3,353 km², apresenta total coincidência com o Distrito Belém (100%), um caso exemplar de compatibilidade estável.

A 5ª Companhia do 8º BPM/M, com 4,497 km², também se localiza inteiramente dentro de Tatuapé (100%), novamente indicando alinhamento perfeito com a divisão censitária.

A 6ª Companhia do 8º BPM/M, com 10,878 km², está dividida entre Penha (7,206 km²; 66,24%) e Cangaíba (3,672 km²; 33,76%). Penha constitui o Distrito predominante a ser utilizado como base para compatibilização.

A 1ª Companhia do 21º BPM/M, com área operacional de 4,020 km², apresenta coincidência quase integral com o Distrito Mooca (3,967 km²; 98,68%) e uma fração residual em Vila Prudente (0,053 km²; 1,32%). Assim, Mooca deve ser o Distrito de referência prioritária para compatibilização territorial.

A 2ª Companhia do 21º BPM/M, com 5,184 km², distribui-se entre Água Rasa (3,979 km²; 76,76%), Vila Formosa (0,744 km²; 14,35%) e São Lucas (0,461 km²; 8,90%). A predominância de Água Rasa indica ser o núcleo territorial principal.

A 3ª Companhia do 21º BPM/M, com 8,489 km², tem maior parte em São Lucas (6,085 km²; 71,68%) e porção expressiva em Vila Prudente (2,404 km²; 28,32%). Assim, São Lucas se destaca como referência majoritária.

A 4ª Companhia do 21º BPM/M, com 6,809 km², é praticamente integralmente contida em Vila Prudente (6,675 km²; 98,03%), com fração mínima em São Lucas (0,134 km²; 1,97%). É caso típico de alinhamento quase pleno.

A 5ª Companhia do 21º BPM/M, com 5,238 km², apresenta divisão entre Água Rasa (2,688 km²; 51,32%), Mooca (1,504 km²; 28,71%), Belém (0,598 km²; 11,42%) e Vila Prudente (0,448 km²; 8,55%). A área de Água Rasa, com maioria simples, é a base indicativa de referência.

A 6ª Companhia do 21º BPM/M, com 5,963 km², tem sua maior parte em Vila Formosa (4,479 km²; 75,11%) e fração menor em Carrão (1,484 km²; 24,89%). Vila Formosa constitui o núcleo central para alinhamento.

Conclui-se, portanto, o diagnóstico exploratório que abrangeu de forma minuciosa as 101 Companhias subordinadas ao Comando de Policiamento da Capital (CPC), examinando sua relação territorial com cada um dos 96 Distritos Municipais da Capital do Estado de São Paulo. A análise técnica, fundamentada em sobreposições geoespaciais realizadas por meio de ferramentas GIS, evidenciou, caso a caso, os graus de coincidência, sobreposição parcial e desalinhamentos existentes entre as circunscrições operacionais da Polícia Militar e as divisões administrativas oficiais do Município. Este levantamento detalhado constitui a base empírica indispensável para sustentar a proposta de compatibilização territorial apresentada nesta dissertação, reforçando a relevância de adotar parâmetros normativos, doutrinários e técnicos que garantam coerência, estabilidade e eficiência ao planejamento do policiamento ostensivo na Capital.

4 PROPOSTA NORMATIVA E MODELO DE IMPLANTAÇÃO

4.1 Justificativa da Proposta Normativa

A análise exploratória realizada ao longo desta dissertação demonstrou, de forma técnica e fundamentada, que a atual configuração das Áreas e Subáreas de Segurança Pública (ASP e SubASP) da Capital não coincide integralmente com os limites administrativos oficiais — os Distritos Municipais e as Subprefeituras. Essa incongruência territorial gera limitações práticas na utilização de dados censitários, compromete a precisão do planejamento operacional e enfraquece a articulação interinstitucional, contrariando o que determinam a Lei nº 616/74 e o Decreto nº 43.286/98.

A minuta de resolução proposta resgata e aprimora o arcabouço normativo existente, especialmente a Resolução SSP-52/15, ao estabelecer que:

As Subáreas de Segurança Pública passam a ter como unidade territorial mínima o Distrito Municipal, permitindo alinhamento direto com os Distritos Censitários do IBGE;

As Áreas de Segurança Pública sejam estruturadas com base no agrupamento racional de Subáreas que se localizam dentro da mesma Subprefeitura, assegurando coerência administrativa e operacional;

Situações excepcionais, como uma Companhia PM abranger mais de um Distrito, sejam autorizadas apenas quando houver justificativa técnica detalhada, sem fragmentar o território de um mesmo Distrito entre Companhias distintas;

O uso de setores censitários seja mantido como parâmetro auxiliar para análises específicas de subsetores, sem comprometer a estabilidade das circunscrições principais.

4.2 Texto da Minuta de Resolução

Dispõe sobre a compatibilização das Subáreas e Áreas de Segurança Pública com a divisão geográfica dos Distritos Municipais e a estrutura administrativa das Subprefeituras da Capital do Estado de São Paulo.

O SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo Decreto nº 43.286, de 03 de julho de 1998, e considerando:

I – que o planejamento operacional integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil demanda áreas territoriais claramente definidas, coerentes e compatíveis com as divisões administrativas oficiais;

II – que a Lei Orgânica do Município de São Paulo (Lei nº 11.220/1992) estabelece a divisão geográfica da Capital em Distritos Municipais e Subprefeituras, adotados como base territorial estável para organização e prestação dos serviços públicos municipais, estaduais e federais;

III – que as Áreas e Subáreas de Segurança Pública, na Capital, conforme disposto no Decreto nº 43.286/1998, devem respeitar não apenas os limites externos do município, mas também suas divisões territoriais internas, ou seja, os limites dos Distritos Municipais e Subprefeituras;

IV – que os setores censitários definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constituem unidades essenciais para a coleta e análise de dados estatísticos, porém, por possuírem limites variáveis ao longo do tempo, devem ser utilizados exclusivamente como unidades auxiliares, não devendo ser referência primária para definição das Áreas e Subáreas de Segurança Pública;

V – que a plena integração dos dados estatísticos produzidos pela Secretaria da Segurança Pública, IBGE e Fundação SEADE demanda bases territoriais compatíveis, precisas e estáveis;

RESOLVE:

Artigo 1º – As Subáreas de Segurança Pública (SubASP) na Capital deverão coincidir integralmente com os limites territoriais dos Distritos Municipais definidos pela Lei Orgânica do Município de São Paulo, passando a constituir, respectivamente, as circunscrições territoriais das Companhias da Polícia Militar e dos Distritos Policiais da Polícia Civil.

Artigo 2º – As Áreas de Segurança Pública (ASP) na Capital deverão coincidir integralmente com os limites territoriais das Subprefeituras definidas pela Lei Orgânica do Município de São Paulo, passando a constituir, respectivamente, as circunscrições territoriais dos Batalhões da Polícia Militar e das Delegacias Seccionais da Polícia Civil.

Artigo 3º – Será admitido, em caráter excepcional e mediante justificativa técnica devidamente fundamentada, que uma mesma Companhia de Polícia Militar ou Distrito Policial da Polícia Civil possa abranger mais de um Distrito Municipal, desde que os limites dessas áreas menores estejam integralmente contidos na Subárea maior.

Artigo 4º – Será igualmente admitido, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada, que uma mesma Área de Segurança Pública possa abranger mais de um Batalhão da Polícia Militar ou mais de uma Delegacia Seccional da Polícia Civil, desde que observados os limites das Subprefeituras.

Artigo 5º – Não será admitido o fracionamento de Distritos Municipais entre duas ou mais Subáreas de Segurança Pública.

Artigo 6º – Os setores censitários definidos pelo IBGE poderão ser utilizados exclusivamente como unidades auxiliares para subdivisão interna das áreas atribuídas às Companhias e Distritos Policiais, sendo vedado o fracionamento interno dos setores censitários.

Parágrafo único – Em casos de subdivisões internas, os órgãos policiais deverão informar à Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da Secretaria da Segurança Pública para atualização do Banco de Dados de Georreferenciamento, enviando a documentação técnica correspondente.

Artigo 7º – Toda proposta de alteração futura dos limites estabelecidos por esta resolução deverá ser precedida de reuniões técnicas conjuntas entre Polícia Militar e Polícia Civil, com validação técnica da CAP.

Artigo 8º – A Coordenadoria de Análise e Planejamento será responsável pela manutenção atualizada das bases cartográficas e do Banco de Dados de Georreferenciamento das Áreas e Subáreas de Segurança Pública, garantindo compatibilidade permanente com a divisão administrativa oficial.

Artigo 9º – Esta Resolução entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução SSP nº 52, de 08 de maio de 2015.

4.3 Etapas para Implantação

A implantação da compatibilização proposta dependerá de um plano técnico-escalonado, que assegure a viabilidade jurídica, cartográfica e operacional da medida. Recomenda-se que o processo de execução contemple, minimamente, as seguintes etapas:

I – Consolidação cartográfica: atualização das bases geográficas de Companhias PM e Distritos Municipais, com validação por meio de ferramenta SIG;

II – Publicação dos mapas revisados: elaboração de mapas digitais padronizados, em formatos abertos e de fácil integração com sistemas de informação geoespacial utilizados pela PMESP, PC e CAP.

III – Capacitação das equipes técnicas: treinamento de gestores operacionais para aplicação dos novos limites territoriais, garantindo o alinhamento entre planejamento, execução e monitoramento.

4.4 Limitações e Desafios

Apesar de juridicamente sólida e tecnicamente embasada, a implantação plena dessa compatibilização circunscricional enfrenta desafios práticos relevantes, como:

A necessidade de integrar bancos de dados geoespaciais de diferentes órgãos, respeitando padrões de interoperabilidade;

O esforço de padronizar descrições de perímetros circunscricionais hoje desenhados manualmente, a fim de reduzir distorções de sobreposição já identificadas na análise empírica com o ArcGIS;

A indispensável articulação interinstitucional para promover ajustes nas Polícias Civil e Militar de forma simultânea, garantindo a coincidência real das Subáreas Policiais;

Esses pontos reforçam que a proposta não deve ser entendida como solução estanque, mas como diretriz orientadora para um processo contínuo de aprimoramento.

A proposta normativa apresentada materializa, de forma concreta, os fundamentos legais, doutrinários e técnicos reunidos nesta dissertação. Seu objetivo é viabilizar uma base territorial única, coerente e estável, capaz de sustentar o planejamento operacional eficiente, o uso racional de informações estatísticas oficiais e a integração com outras políticas públicas. Assim, retoma-se o ciclo virtuoso de evolução territorial iniciado com o Decreto nº 43.286/98, fortalecendo a segurança pública na Capital do Estado de São Paulo sob uma perspectiva contemporânea e integrada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação buscou responder, de forma objetiva e técnica, ao problema de pesquisa central: de que maneira a compatibilização entre as Áreas e Subáreas de Segurança Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo e os Distritos Municipais, tomando por base as divisões oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pode contribuir para o aprimoramento do planejamento e da gestão operacional na Capital?

Ao longo do trabalho, demonstrou-se que a atual configuração territorial da Polícia Militar na Capital — fruto de um processo histórico de ajustes fragmentados — não está totalmente alinhada à malha censitária e às divisões administrativas do Município de São Paulo, o que acarreta dificuldades na utilização de dados estatísticos, limita a análise de indicadores criminais e compromete a integração de ações multiagenciais.

Com respaldo em fundamentos legais, como a Lei nº 616/74 e o Decreto nº 43.286/98, e em normas internas como as Instruções I-28-PM, a Matriz Organizacional, o Plano de Policiamento Inteligente (PPI) e as NORSOP, evidenciou-se que a compatibilização territorial não é apenas juridicamente possível, mas também operacionalmente necessária. A análise empírica realizada — examinando todas as 101 Companhias do Comando de Policiamento da Capital em relação aos 96 Distritos Municipais — demonstrou de forma prática as distorções atuais, ao mesmo tempo em que evidenciou o potencial de reestruturação por meio de uma diretriz normativa clara, gradual e tecnicamente embasada.

A proposta de minuta de resolução, elaborada a partir da Resolução SSP-52/15, formaliza um novo ciclo de readequação circunscricional, reconhecendo o Distrito Municipal como unidade territorial mínima para as Subáreas de Segurança Pública (SubASP) e orientando o agrupamento coerente dessas SubASP em Áreas de Segurança Pública (ASP), sempre respeitando as divisões administrativas das Subprefeituras. Esta medida, além de alinhar a estrutura organizacional da PMESP ao arcabouço normativo vigente, contribui para fortalecer a base de dados estatísticos, otimizar a distribuição do efetivo e melhorar a articulação interinstitucional — sobretudo nos cenários que demandam ações integradas de órgãos diversos.

O trabalho também destacou que a compatibilização proposta não se esgota em uma simples alteração administrativa pontual, mas deve ser compreendida como parte de um processo contínuo de aprimoramento, sustentado por ferramentas de

geoprocessamento, revisões periódicas e capacitação técnica das equipes gestoras. A análise reforça que o uso de unidades territoriais estáveis, como Distritos Municipais e Distritos Censitários, associadas a setores censitários como base auxiliar, potencializa o policiamento orientado por dados e a governança local.

Finalmente, reafirma-se que a principal motivação não é apenas o cumprimento formal de dispositivos normativos, mas o fortalecimento do planejamento operacional inteligente, proativo e integrado, capaz de ampliar a eficiência da Polícia Militar, reduzir distorções históricas na alocação de recursos e qualificar o atendimento à população. Assim, a dissertação contribui para o avanço das práticas de gestão territorial na segurança pública, fornecendo subsídios técnicos que podem orientar futuros estudos, diagnósticos e decisões estratégicas.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Bruno de Freitas. **Coordenação de implementação de políticas públicas por meio de redes de gestores de médio escalão: a compatibilidade de território como caminho para a instrumentalização**. [s.d.]. Trabalho não publicado. Cópia cedida pelo autor.

ARRET, Marta. **Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas de coordenação e autonomia**. São Paulo Perspectiva, 18(2): 17-26, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a03v18n2.pdf>. Acesso em: 07JUL25.

BOUCKAERT, Geert; PETERS, B. Guy; VERHOEST, Koen. The Coordination of Public Sector Organizations: Shifting Patterns of Public Management [A **Coordenação de Organizações do Setor Público: Padrões em Transformação na Gestão Pública**]. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

INOJOSA, Rose Mary Juliano Longo. **Intersectorialidade e a configuração de um novo paradigma organizacional**. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, p. 35–48, mar./abr. 1998. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/7698/6271>. Acesso em: 07JUL25.

LOPES, Pedro Luís de Souza. **Urbanização, exclusão social, violência urbana e implicações para o policiamento ostensivo paulista**. São Paulo: s.n., 2022. Relatório Técnico.

LOTTA, Gabriela Spanghero; FAVARETO, Arilson. **Desafios da integração nos novos arranjos institucionais de políticas públicas no Brasil**. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, n. 57, p. 49–65, mar. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v24n57/0104-4478-rsocp-24-57-0049.pdf>. Acesso em: 07JUL25.

SÃO PAULO, Governo do Estado de. Decreto nº 43.286, de 3 de julho de 1998. **Define o planejamento global das atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, e das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar em áreas coincidentes, segundo a divisão administrativa do Estado**. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 4 jul. 1998.

SÃO PAULO, Estado. **Lei nº 616, de 17 de dezembro de 1974**. Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 18 dez. 1974.

SÃO PAULO, Governo do Estado de. **Resolução SSP-52, de 10 de julho de 2015**. Dispõe sobre as Áreas e Subáreas de Segurança Pública na Capital e Interior. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 11 jul. 2015.

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de. **Instruções para Distribuição e Completamento do Efetivo Territorial (I-28-PM)**. São Paulo: PMESP, 2003.

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de. Diretriz PM2-001/91/07 — **Plano de Policiamento Inteligente (PPI)**. São Paulo: PMESP, 2007.

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de. **Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM (NORSOP)**. São Paulo: PMESP, 2020.

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de. Diretriz PM3-001/02/23 — **Sistema de Comando e Controle da PMESP**. São Paulo: PMESP, 2023.

SÃO PAULO, Polícia Militar do Estado de. Diretriz PM3-003/02/23 — **Sistema de Comando de Incidentes da PMESP**. São Paulo: PMESP, 2023.

WEBB, Adrian. Coordination: a problem in public sector management (**Coordenação: um problema na gestão do setor público**). Policy & Politics, Bristol, v. 19, n. 4, p. 229–242, 1991.